

O‘ZBEKISTON SSRDA MUSHTARAK TURK ALIFBOSINING JORIY ETILISHI VA UNING NATIJALARI

Ahmadov Xurshid San`atovich

tayanch doktorant, BuxDU (O`zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583069>

Annotatsiya. Ushbu maqola XX asrning 20-30 – yillarida O`zbekiston SSRda yagona turk alifbosi bo`yicha olib borilgan islohotlar tarixi haqida qisqacha ma`lumot beradi. Bu davrda mahalliy rahbar va ziyolilarning yangi lotin alifboga bo`lgan munosabati, hukumat tomonidan chiqarilgan qarorlar va ularning ijrosi yuzasidan ham ma`lumotlar mavjud. Maqola fikr yuritilayotgan davr gazeta, jurnal va arxiv manbalari ma`lumotlarini qiyosiy taqqoslash orqali, tarixiy haqqoniylik asosida yozildi. Ushbu maqola hozirgi davrda turkiy xalqlar orasida yuz berayotgan xalqaro munosabatlar hodisasida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki, turkiy xalqlarning tagona alifbo siyosatining tarixiy ildizlarini qisman ko`rsata bera olgan.

Kalit so`zlar. Imlo, lotin alifbo, gazeta, jurnal, mahalliy rahbar vaziyolilar, til, yozuv, turkiy dunyo, sovet hukumati, islohot.

Абстрактный. В статье дается краткий обзор истории реформ, проведенных в Узбекской ССР в 1920–1930-х годах по единому тюркскому алфавиту. Также имеются сведения об отношении местных лидеров и интеллигенции к новому латинскому алфавиту в этот период, а также о принятых правительством решениях и их реализации. Статья написана на основе исторической достоверности путем сопоставления информации из газет, журналов и архивных источников рассматриваемого периода. Данная статья имеет большое значение в современном феномене международных отношений среди тюркских народов. Потому что удалось частично показать исторические корни политики тюркских народов по использованию отдельного алфавита.

Ключевые слова. Орфография, латинский алфавит, газета, журнал, местные руководители, язык, письменность, тюркский мир, советская власть, реформа.

Annotation. This article provides a brief overview of the history of reforms carried out in the Uzbek SSR in the 20s and 30s of the 20th century regarding the unified Turkic alphabet. During this period, there is also information on the attitude of local leaders and intellectuals to the new Latin alphabet, as well as on the decisions made by the government and their implementation. The article was written on the basis of historical accuracy, based on a comparative analysis of information from newspapers, magazines and archival sources of the period under consideration. This article is considered important in the current international relations between Turkic peoples, because it partially reveals the historical roots of the Turkic peoples' policy of using a separate alphabet.

Keywords. Spelling, Latin alphabet, newspaper, magazine, local leaders, language, writing, Turkic world, Soviet government, reform.

XX asrning 20 – yillari o`rtalaridan boshlab Sovet Ittifoqi davrida Sharq xalqlari orasida yagona alifbo joriy etilishiga harakatlar boshlandi. Bu davrda butun sharq dunyosi Yevropada turkiy dunyo deb bilingan. Bu tarixan sharqda turkiy xalqlar yashagani, qudratli turkiy davlatlari yashab o`tgani uchun turkiy dunyo deyiladi. Turkiy davlatlar dashkilotiga 2009 – yil 3 – oktabrda Ozarbayjonning Naxichevan shahrida asos solingan bo`lib hozirgacha bu tashkilot faoliyat

yuritmoqda. O`zbekiston respublikasi bu tashkilotning to`laqonli a`zosi hisoblanadi. 2024-yil 6-noyabr kuni Qirg`izistonda Turkiy Davlatlar Tashkiloti Davlat rahbarlarining 11-sammiti bo`lib o`tdi. O`zbekistondan Hayriddin Sultonov o`z nutqida “Yangi O`zbekistonning yorqin va yuksak ma`naviyat ramzi bo`lgan Islom sivilizatsiyasi markazi O`zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan barpo etilmoqda. Bunday madaniy meros haftaliklarining yuqori saviyada tashkil etilgani mamlakatimiz yana ilm-fan va madaniyat markaziga, Uchinchi Uyg`onish davri maskaniga aylanganidan dalolatdir. Bugun qadimiy va betakror diyorumizda o`z hayoti va ijodi bilan ilm-fan olamini munavvar qilgan buyuk mutafakkirlarning mash`alasi yana porlayapti, desak mubolag`a bo`lmaydi. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Islom sivilizatsiyasi markazida bu boradagi sa`y-harakatlar madaniy, ijtimoiy-gumanitar sohalarda amalga oshirilayotgan yirik loyihadir” – deya ta`kidladi [1]

Birinchi Butunittifoq turkologiya qurultoyi — 1926-yil 26-fevraldan 5-martgacha Ozarbayjon SSR poytaxti Boku shahrida bo`lib o`tgan birinchi turkologik qurultoy hisoblanadi. Bundan oldin 1925 – yil avgustda SSR Xalq Komissarlari Soveti Butunittifoq turkologik qurultoyini chaqirish to`g`risida qaror qabul qildi. Birinchi marta qurultoy to`g`risidagi masala bir yil avval Ozarbayjon tomonidan SSSR hukumatiga yuborilgan. Boku plenumida O`zbekistondan saylangan vakillar quyidagilar bo`lishgan: Rahim Inog`om o`g`li, A. Zohiriy, Sh. Rahim, Elbek, B. Rahmoniy, Abdujabborov, Vyatkin va alohida chaqiriq bilan Fitrat 20 – fevralda jo`nab ketdilar. Shu bilan birga Buxorodan 20 nafar sharq cholg`uchilari va 5 nafar qo`shiqchilar olib borilgan edi [2]. Bundan ko`rinadiki, Boku plenumida butundunyo turkologlar qurultoyida O`zbekistonning maqeyi mavjudligi, ayniqsa Buxoroning san`at sohasida ko`zga ko`rinarli ijodi borligidan darak beradi. 1926 – yilning 28 – martida Qo`qonda “Dehdon uyi”da (Xudoyorxonning hashamatli uyida) Boku plenumi natijalari to`g`risida Ashurali Zohiriy tomonidan ma`ruza o`qildi. Bunda turkiyot plenumi tafsilotlari, uning qarorlari, yangi lotin alifbosiga o`tish haqidagi qarorlar haqida aytili. Bunda ishtirokchilar tomonidan yangi alifboga o`tilsa, xalqning savodli bo`lgan 3 – 4 foizi ham savodsiz bo`lib qolishi mumkinligi aytili. Ammo, Zohiriy yangi alifbo qulaylik jihatdan tez savodli bo`lishni aytdi. Arab alifbosi taraqqiy etishimizda yordam bera olmasligi, yangi lotin alifbosi esa rivojlanishimiz uchun zarur bo`lgan alifbo ekanligini ma`ruzasida bayon qildi [3]. 1926 – yil may oyida O`zbekiston ilmiy markazi o`zbek alifbosini lotinlashdirish uchun kengash chaqirildi. Kengashda Yangi o`zbek Alifbo Markaziy Qo`mitasining ish rejasini qayta ko`rib, to`ldirib chiqish Rahim Inog`omov va Mo`min Xo`jayevlarga topshirildi, vaqtincha bosh kotiblikka Elbek tayinlandi, O`zbekiston Ilmiy Markazi raisi kasalligi sabab qo`mita raisi Otajon Hoshimov bo`ldi. Ozarbayjonda bo`ladigan majlisha Otajon Hoshimov, Rahim Inog`omovlar O`zbekistondan vakil sifatida tayinlandilar [4]. Kengash tomonidan tuzilgan loyihani atroflicha ko`rib chiqib shu yil 11 - avgustda bo`lgan majlisida singarmonizm qonuniyatlariga to`la rioya qilinmagani aytili, arab harflari tashlanib lotin harflari olinishidan maqsad imloni yengillashtirish va imloviy tomindan baynalmilal harflarga yaqinlashmoq, may oyida qabul qilingan yangi imlo boshqa turk xalqlari qabul qilgan imlodan tubdan farq qilganligi uchun uni qabul qilmaslik aytib o`tili va yangi imlo qoidalari taklif qilindi. Bunda undoshlar, juft va toq unlilar namunasi keltirib o`tilde [5]

O`zbekistonda lotin imlosining joriy etilishi haqida o`zbek milliy ziyolisi, shoir va adabiyotshunos Abdulla Alaviy (1903 – 1931) quyidagi mulohazalarni bayon etgan: “Maorif va o`qutg`uchi”ning bir sonida Karminadan yozilg`on o`rtoq Usmoniyning maqolasi bosiladi. O`rtoq Usmoniy o`z maqolasida Maorif qo`misarlig`i huzurida moy oyida bo`lub o`tgan “Yangi o`zbek alifbosi” kengashi majlisining chiqorg`on loyihasin tanqid etadir va o`z tarafidan bir loyiha

ko'rsatadir. O'rtoq Usmoniy bu loyihada oling'on cho'zgilarni ortiqcha topadir, ya'ni o'zbek tilida bu qadar so'itlar (glasnye) yo'q deydi va o'zining masalaning ichki tomoni bilan yaxshi tanish emasligini ko'rsatadir. O'rtoq Usmoniyning fikricha “qo'l (qol), ko'l (köl)” so'zidagi “oö”, “qul (qul), kul (köl)” so'zidagi “u-ö” ham “oldi, bildi” so'zlaridagi “i-i”lar bir tovushdir, bularning orasida farq yo'qdir” – deb boshlab o'rtoq Usmoniyning fikrlariga e'tiroz bildirib, yuqoridagi unlilar har xil ma'no kasb etishini aytdi. Abdulla Alaviy singarmonizm to'g'risida ham o'z fikrlarini ham bildirdi. Unga ko'ra: O'zbekiston hududi singarmonizimli va singarmonizmsiz shevalarga bo'linadi. Bulardan Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Buxoro shaharlarining tili singarmo'nizmsiz, shimoliy O'zbekiston (Turkiston, Chimkent tomonlar), Toshkent uyezi, Samarqand viloyati, Xorazm va Farg'onaning ko'b shevalari singarmo'nizmlidir. Singarmonizimli shevalarda har tovush yo qalin, yo ingichka bo'ladi. Shuning uchun “o-ö” orasida farq bordir. Masalan, singarmo'nizimli shevada “bolmaq (bo'lmoq) bilan bölmək (bo'lmak)” orasida farq bordir. “tor (to'r)” deb “o(o)” bilan so'ylagan choqda “ovchining to'ri” ekanin, “tör (to'r)” deb “ö” bilan so'ylaganda “uyning to'ri” ekanin anglaydirlar. Shuning kabi “u, ü” ham “ı, i” orasida ham farq bor. Masalan, uch (uchmoq fe'lidan buyruq shakli), üç (“ych” - son). Shuningdek alm (olim) bilan bilim (bilim) so'zlaridagi “lim” (“lim”) hijosida “I” (i) bilan (Ы) eshitiladi. Ammo, singarmo'nizmsiz shevalarda so'itlarning u qadar ochiq farqi sezilmaydir. Masalan, “tor”, (“to'r”) bilan “tör (to'r)” bir xildaroq eshitiladi (singarmonizmsiz shevalar orasida ham bu tovushlar ochiq eshitilaturganlari ko'bdir, masalan, Farg'ona, Samarqand shevasi). O'zbek yozma adabiyoti, tili va shevasi qadimdan paydo bo'lgan. Bizning asrlardan beri ishlatib kelgan adabiy tilimiz bordir. Uni yangidan tuzushga ehtiyoj yo'q. Bu til esa singarmonizm asosiga qurulgandir degan mulohazalarni bildirib singarmonizmdan vos kechib bo'lmaydi deb aytadi. U yerda turk xalqlari alifbo masalasida bir fikrga kelarlar – deb umid qilamiz [6]. Abdulla Alaviy Bokuda bo'ladigan navbatdagi yig'ilishda turkiy xalqlar uchun singarmonizm qonuniyatlarini saqlab qolinishiga umid qilgan edi.

1928 – yil 26 – sentabrda O'zbekiston SSR Yangi alifbo Markaziy Ijroqo'mi tomonidan 748 – sonli buyruq chiqarildi. Bunda buyruqning asosiy mazmunida yangi alifboni amalga oshirish plani keltirilgan. Unga ko'ra:

1. Yangi alifbe ishlariga tayyorgarlik ko'rish,
2. Maorif muasasalarida yangi lotin alifbesini joriy etish ishlari,
3. Respublikada nashriyot ishlarida yangi alifbeni joriy etish ishlarini tezlatish,
4. Poligrafiyada yangi alifbe ishlarini joriy etish,
5. Davlat idoralarida yangi alifbeni joriy etish,
6. Ommani yangi alifbega o'rgatish [7].

Harflarning shakli masalasiga keladigan bo'lsak, Otajon Hoshimov bu masala ancha qiyin ekanligini aytadi. Chunki ayrim tovushlar lotin alifbosida yoq edi. Nima bo'lsa ham, yangi shakllar qidirib toppish lozim. Yangi shakl qabul qilish oldidan ma'lum asoslarimiz ham bo'lmasa bo'lmaydi. Bu asoslarni quyidagicha aytadi: Shakllar bir-biriga o'xshamasin. Shakllarning ustida, ostida belgilar bo'lmasin; bo'lsa ham tez yozishga va shakllarning bir-biriga bog'lanishiga zarar bermasin. Mumkin qadar shakl ustiga belgi, nuqta qo'yishdan saqlanish kerak. Chunki nuqta masalasi arab alifbosida eng ko'ngilga tekkan bir narsadir va matbaa ishida va yozishda qiyinchik tug'diradi. Shakl murakkab bo'lmasin. Shakllar matbaada qiyinchilik tug'dirmaydigan bo'lsin. Lotin harflarini mumkin qadar lotinchada bo'lgan ifodasi bilan olishga tirishish kerak. Boku plenumi har bir yangi shaklni olishda shu asoslarga suyanadi [8]. Yuqorida aytilgan asoslarga ko'ra quyidagicha yagona alifbo qabul qilindi.

Mushtarak turk alifbosi.

a	B	d	f	M
o-ø	T	R	q	N
u-y	P	z	k	v
-i	Ç	s	g	h
ə	C	Ş	D	J
E	X	QI	L	z – ğ

1929 – yil 7 – avgustda Kreml yangi lotin alifbosini qabul qilish to`g`risida qarorni qabul qildi. Shundan so`ng barcha respublikalar, jumladan, O`zbekiston SSR yangi lotin alifbosi qabul qilindi.

Boku Yangi Alifbe Komiteti tomonidan respublikalarda yangi alifbe ishlari nazoratga olingan va turli topshiriqlar kelib turgan. 1929 – yil Boku Yangi Alifbe Markaziy Komiteti tomonidan barcha respublikalarga, jumladan, O`zbekiston SSRga ham 478 – sonli telegramma kelib tushgan. Telegrammada yangi alifbeni amalga oshirishda qaysi sohalarda xarajatlar qilinishi belgilangan [9].

1928 – yildan boshlab gazeta va jurnallar yangi alifboda maqolalar nashr etila boshlandi. “Qizil O`zbekiston” gazetasi 1931 – yil 130 – sonida yangi alifbeda Butunittifoq bo`yicha 100 dan oshiq gazeta va jurnallar chiqayotgani haqida, yangi alifbega ko`chgan xalqlar ichida 52 % oldin hech qanday yozuvi bo`lmagan xalqlar tashkil qilishi, Butunittifoq Yangi Alifbe Markazqo`mi raisi Umar Aliyev nutqi va boshqa Butunittifoq bo`yicha yangi alifbe yangiliklari keltirilgan [10].

Yangi birlashgan turk alifbosi to`liq joriy etilib, endi moslashayotgan vaqtda, 1938 – yildan boshlab sovet hukumatining til va imlo siyosati o`zgardi. Endi barcha respublikalarda kirill alifbosiga asoslangan rus tili majburiy joriy etila boshlandi. 1938-yil 13-martda VKP (b) MK va XKSning rus bo`lmagan respublikalar va viloyatlarda rus tilini o`qitish haqidagi maxsus qarori e`lon qilinadi. O`sha yili iyul oyida Stalin va Molotovning imzosi bilan milliy maktablarda o`qitiladigan rus tili darslarining miqdorini belgilash haqidagi boshqa qaror ham e`lon qilinadi. Aslida Xalq maorifi komissarligi tomonidan belgilanishi kerak bo`lgan bu soat taqsimini Siyosiy byuro tarafidan belgilanishi partiyaning rus tilini sovet xalqi orasida yoyishga neqadar katta ahamiyat berayotganini urg`ulash uchun qilingandek edi [11].

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, mazkur davrda O`zbekiston SSRda yangi alifbo bo`yicha ko`plab ishlar amalga oshirilgan. Bu yangi lotin alifboga umumiy yangi mushtarak turk alifbosi deb atalgan. O`zbekiston SSRda mahalliy ziyolilar va rahbarlar mushtarak turk alifbosi uchun ko`plab amaliy ishlarni amalga oshirishdi. Butunittifoq Yangi Alifbe Markazqo`mi bilan telegramma yozishmalari olib borilgan. Hozirgi davrda butun turk dunyosi uchun fikr yuritilayotgan davr tarixi, ayniqsa, til va imlo tarixi juda muhin hisoblanadi. Chunki, XX asrning 20 – 30 – yillarida turk mamlakatlari orasida yagona imlo masalasi yuzaga chiqib, sovet hukumati buni siyosiy oqibati sovet hukumati uchun qiyin bo`lishini anglab oldini oldi va butunlay boshqa imlo kirill imlosini joriy etdi. Bunga ko`plab tadqiqotchilarning fikricha, sovet hukumatining tashqi siyosatda Yevropada fashizmning hokimiyat tepasiga kelishi va buyun Yevropa lotin alifbosidan foydalanishi bir omil deb qarshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://www.turksoy.org/uz-UZ/Yangiliklar/bishkekda-turkiy-davlatlar-tashkiloti-davlat-rahbarlarining-11-sammiti-bolib-otdi>.

2. Ashurali Zohiriy. Turkuluji qurultoyi atrofida // Farg`ona. – 1926 yil. №374
3. Madamin Ibrohimov. Turkiston qurultoyi to`g`risida ma`ruza // Farg`ona. – 1926 yil. №384
4. Xabarlar. Yangi o`zbek alifbosi markazqo`mida // Maorif va o`qitg`uchi. – Toshkent, 1926. – №6
5. C. Yangi alifbo // Maorif va o`qitg`uchi. – Toshkent, 1926.– №6
6. Abdulla Alaviy. Yangi loyiha. (Ilmiy Markaz loyihasini quvvatlab) //Maorif va o`qitg`uchi. – Toshkent, 1926.– №6.
7. ЎЗ МА, Р-86 – фонд, 1-рўйхат, 4486-йиғма жилд, 14 – вароқ.
8. Otajon. Boku plenumi natijasi // Maorif va o`qitg`uchi. – Toshkent, 1927.– №7-8.-B
9. ЎЗ МА, Р-86 – фонд, 1-рўйхат, 4485-йиғма жилд, 10 – вароқ.
10. Ittifoq Yangi ALifbe Markazqo`mining 5 – plenumida. Yangi alifbeda 100 dan oshiq gazeta va jurnallar chiqmoqda // Qizl O`zbekiston gazetasi, 1931 – yil, 8 – iyun. №130
11. Eltazarov J.D. O`zbekistonda XX asrda amalga oshirilgan yozuv va imlo islohotlari tarixidan (sotsiologik tahlil). –Samarqand: SamDU nashri, 2017. -120 bet.